

enfoques **humanísticos** México

Revista Digital de Divulgación

Número 1 / Año 2025

EHM | fondoeditorial

IMPACTO DE LAS REDES DE APOYO DE LAS COMUNIDADES RELIGIOSAS EN LA SOLEDAD DEL ANCIANO.

Sandra Guerrero Sánchez

RESUMEN

Este trabajo presenta el caso de un adulto mayor que experimenta sentimientos de soledad, exacerbados por la pérdida de su cónyuge, lo que ha generado problemas de salud. Se analiza cómo el compromiso con la actividad social voluntaria, especialmente a través de organizaciones religiosas, puede convertirse en una red de apoyo para las personas de la tercera edad que se sienten solas. Se destaca que el nivel de participación religiosa en este grupo es superior al de otros, convirtiendo a la comunidad religiosa en una fuente crucial de apoyo social, fuera del ámbito familiar. La participación en grupos religiosos puede ayudar a los ancianos a desarrollar un sentido de pertenencia y superar su sensación de soledad. Además, se considera la dimensión espiritual de este apoyo, en consonancia con la pirámide de necesidades de Maslow (1991), que sugiere que la realización espiritual puede ser esencial para atender las necesidades del ser humano en su totalidad, incluyendo la autoestima y la autorrealización. Así, el compromiso con la comunidad religiosa no solo proporciona una red social, sino que también nutre la espiritualidad, contribuyendo al bienestar integral de los adultos mayores.

Palabras clave: Adulto mayor, Soledad, Redes de apoyo, Espiritualidad.

Introducción

Los seres humanos somos sociables por naturaleza, necesitamos a los demás para desarrollarnos; el aislarnos o sentirnos en soledad afectan gravemente a la población mayor pudiendo ocasionar problemas de salud. La soledad es el sentimiento de sentirse solo en la persona, independientemente de factores como la interacción social. Por otro lado, el aislamiento social es la falta de contactos sociales y como consecuencia puede producir soledad a pesar de no estar socialmente aisladas.

La soledad en el anciano es un sentimiento que, cuando no es aceptada, afecta en el bienestar psicológico de la persona y produce problemas de salud. Acontecimientos vitales como la jubilación o la pérdida de un cónyuge son los principales sucesos que propician que aparezca. La vejez es una etapa de la vida en la que suceden una serie de pérdidas que facilitan la aparición del sentimiento de soledad. Madoz (1998, p. 11) comenta que “la soledad es el convencimiento apesadumbrado de estar excluido, de no tener acceso a ese mundo de interacciones, siendo una condición de malestar emocional que surge cuando una persona se siente incomprendida o rechazada por otros o carece de compañía para las actividades deseadas, tanto físicas como intelectuales o para lograr intimidad emocional”. Esto acompañado de que hoy en día se tiene contemplada la imagen de la tercera edad como una etapa de termino, de minusvalía, en la que ya no se aporta nada y se es insuficiente socialmente; esto es solo un estereotipo, pues los ancianos no son un grupo homogéneo y cada quien vive su vejez de diferentes maneras.

El declive progresivo de todos los refuerzos sociales, familiares, culturales, la vulnerabilidad frente a las enfermedades, las funciones intelectuales, etc., desencadenan inestabilidad y sentimientos de soledad en el anciano, que puede tener graves consecuencias negativas sobre la salud en el plano físico, psicológico y social. Se puede verificar físicamente, debilidad del sistema inmunológico, dolor de cabeza, algunos problemas de corazón y digestivos, dificultades para dormir, etc.; psicológicamente, baja autoestima, depresión, alcoholismo o ideas suicidas; y socialmente, prejuicios sociales.

En el ámbito gubernamental son pocos los servicios o programas que se ofertan para las personas mayores, quienes solo en temporadas electorales son volteados ver con apoyos económicos, para nuevamente dejarlos en el olvido. Los ancianos necesitan más que una aportación económica, necesitan que los volteen a ver, escuchar sus necesidades, ser parte de la sociedad; es por eso que los colectivos civiles religiosos tienen un realce con esta población.

La preocupación y el compromiso de las comunidades religiosas en favor de los ancianos no son cosa nueva, siempre se ha insistido en la importancia de valorizar a las personas de todas las edades, para que la riqueza humana y espiritual, así como la experiencia y la sabiduría acumuladas durante vidas enteras, no se dispersen. Uno de los principios de las comunidades es entender que la calidad de nuestra vejez dependerá sobre todo de nuestra capacidad de apreciar su sentido y su valor, tanto en el ámbito meramente humano como en el de la fe. Además, de ser mandato divino el cuidar, proteger y procurar a los ancianos.

Una investigación de metaanálisis realizada por Coelho-Júnior et al., (2022) reporto asociaciones claras entre las prácticas religiosas y espirituales y las tasas más bajas de depresión y ansiedad entre los adultos mayores. Además, las personas que asistían a comunidades religiosas informaron mayor bienestar psicológico, mayor satisfacción con la vida y mejores relaciones sociales que aquellos que no practicaban la religión o la espiritualidad. Las personas que son miembros de una comunidad también tienden a recuperarse de la depresión con mayor rapidez.

En los ancianos, el compromiso activo con una comunidad religiosa se correlaciona con un mantenimiento óptimo del funcionamiento físico y la salud. Algunos grupos religiosos promueven conductas que mejoran la salud, como evitar el tabaquismo y el alcoholismo. Los miembros de estos grupos tienen menos probabilidades de desarrollar enfermedades relacionadas con estas sustancias. Una actitud positiva y esperanzada hacia la vida y la enfermedad, asociada con resultados más favorables y tasas de mortalidad más bajas. Sentido de significado y de propósito en la vida, que afecta las conductas relacionadas con la salud y las relaciones sociales y familiares, así como mayor capacidad para adaptarse a las enfermedades y las discapacidades (Sánchez-Monge, 2023).

Las prácticas religiosas a menudo fomentan la creación de redes comunitarias y de apoyo social. El mayor contacto social en este grupo etario aumenta la probabilidad de detectar las enfermedades en forma temprana y de que estos individuos cumplan los tratamientos, dado que los miembros de la comunidad interactúan con ellos y les preguntan acerca de su salud y el cuidado médico. Las personas ancianas que forman parte de este tipo de redes comunitarias tienen menos probabilidades de descuidarse a sí mismos. La fe religiosa también beneficia a los cuidadores. Muchos estudios han demostrado que el sentimiento religioso facilita la adaptación y se asocia con beneficios para la salud mental para los cuidadores de adultos mayores con demencia, cáncer u otras condiciones graves y/o terminales (Sánchez-Monge, 2023).

Según Maslow (1991) las necesidades tienen una estructura organizacional con diferentes grados de potencia. Cuando un nivel de necesidades se satisface se puede pasar al próximo. Las necesidades inferiores son déficit y las necesidades superiores se relacionan con requerimientos del desarrollo. El autor refiere que las necesidades inferiores son más potentes y tienen prioridades superiores. Una vez satisfechas, aparecen las necesidades superiores y la persona se motiva para satisfacerlas. Estas se clasifican en las siguientes necesidades en orden jerárquico.

Necesidades fisiológicas: entre ellas se encuentran la necesidad de liberación de sed y hambre; la necesidad de dormir, de sexo, de alivio del dolor y de desequilibrio fisiológico. En el adulto mayor, de acuerdo con sus características debido a la edad, se caracteriza por lo que conocemos como necesidades básicas donde se buscará y se considerará en primer lugar la parte biológica de la persona.

Necesidad de seguridad: si las necesidades fisiológicas son superadas o no constituyen un problema serio para la persona, las necesidades de seguridad se convierten en la fuerza que domina la personalidad. La mayoría de las personas llegan sólo hasta este nivel y esto se refleja en la preocupación por grandes ahorros, comprar seguros, etc. Esto se relaciona con el adulto mayor no solo en un tipo de seguridad externa, brindada por familiares no familia, sino también la seguridad personas y estabilidad en la que se encontraría el adulto mayor.

Necesidad de amor y pertenecer: son necesidades orientadas socialmente. Depende de que ocurra cierto grado de satisfacción de las necesidades fisiológicas y de seguridad. En el adulto mayor la necesidad de amor y pertenencia está muy ligada a la relación con amigos, familiares, personas de su entorno y su relación con el sexo opuesto.

Necesidad de estima: son necesidades asociadas a nuestra constitución psicológica. Se pueden subdividir en dos tipos: las que se refieren al amor propio y las que se refieren al respeto de otros (reputación, condición social, fama, etc). Un trastorno en esta área lleva a un sentimiento de inferioridad que se manifiesta con sentimientos de culpa y de vergüenza. Si relacionamos esto con los adultos mayores aparecerán los aspectos sociales los cuales en ocasiones él se enfrenta. Desde su autoestima hasta la opinión que recibe de los demás, son aspectos que participan en su estado de salud.

Necesidad de autorrealización: las personas que se autorrealizan siguen las conductas dictadas por la cultura acorde a su sentido del deber, pero si éstas intervienen con el desarrollo en su dimensión espiritual, fácilmente reaccionan contra ellas. Para que una persona obtenga la autorrealización debe satisfacer muchas necesidades previas para

que éstas no interfieran ni utilicen energías que están abocadas a este desarrollo. Para los adultos mayores esta necesidad también está presente ya que participa en su calidad de vida (capacidad sociocultural, estimulación cognitiva).

Así que este estudio de caso tiene como objetivo analizar el impacto de las redes de apoyo religiosas en un paciente con sentimientos de soledad; además de describir el problema de la soledad en el proceso de envejecimiento, se busca identificar como a través de los grupos religiosos las personas de la tercera edad pueden tener un sentido de pertenencia superando la soledad.

Método

Este es un estudio de caso único de enfoque cualitativo y descriptivo, que se caracteriza por su flexibilidad en la investigación, permitiendo ajustes para desarrollar nuevos conocimientos. Además, puede realizarse con pequeñas muestras de población, lo que facilita una profundización en las causas de los fenómenos sociales, lo cual es esencial para su comprensión.

El propósito principal de este estudio es analizar el impacto de las redes de apoyo de las comunidades religiosas en la soledad del anciano, se ha trabajado desde tres hipótesis: i) El sentimiento de soledad amenora cuando el adulto mayor es participe de una comunidad de apoyo; ii) La sociabilización que se da en los colectivos religiosos favorece y estimula el estado anímico de los adultos mayores; iii) El sentimiento de soledad no se ven directamente amenorados cuando el adulto mayor es participe de una comunidad religiosa (hipótesis nula).

Consideraciones éticas

Se tuvo en cuenta la Ley General de Salud (2021) que reglamenta el derecho a la protección de la salud que tiene toda persona, en los términos del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; estableció las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general; el Reglamento de la Ley General de Salud por objeto proveer, en la esfera administrativa, al cumplimiento de la Ley General de Salud en lo referente a la investigación para la salud en los sectores público, social y privado; la Norma Oficial Mexicana en materia de Investigación en Salud (2014) que establece criterios de operación y organización de las actividades de los establecimientos que prestan servicios de atención integral hospitalaria médico-psiquiátrica, la cual será proporcionada en forma continua, con calidad y calidez y con pleno respeto a los derechos humanos; y la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos

Obligados (2017) que es de orden público y de observancia general en toda la República y tiene por objeto la protección de los datos personales en posesión de los particulares, con la finalidad de regular su tratamiento legítimo, controlado e informado, a efecto de garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas.

Presentación de Caso Clínico

Identificación: C.A.R

Fecha de Nacimiento: 23 DE JUNIO 1929

Edad: 94 años

Estado Civil: Viudo

Número de Hijos: 8

Profesión: Ninguna, toda su vida se dedicó al campo y en temporadas al roofing

Ocupación: Ninguna

Procedencia: Santa Cruz de Juventino Rosas

Religión: cristiana

Motivo de consulta: el paciente acude como parte de su mantenimiento activo y sobrellevar la muerte de su esposa e hijo.

Historia familiar

C.A.R se casó con su esposa F. en diciembre de 1949 del cual concibieron 8 hijos, J (finado a los 65), G (70), B (67), V (60), M (57), L (55) y JC (50). Actualmente todos sus hijos están casados, G, M, L y JC viven en Estados Unidos desde hace muchos años, de ellos 4 solo G puede venir a México, el señor C.A.R tiene visa y va a visitarlos, anteriormente podía ir hasta 4 veces al año pero ahora ya no aguanta el viaje en autobús y solo puede ir en avión 2 veces al año, pero ya no le gusta durar mucho tiempo allá pues todos andan en su mundo a las prisas, además que no le gusta estar encerrado nada más y aquí en Juventino se sale a la calle, va a la iglesia, platica con los vecinos.

Comenta que cuando va para allá su hijo menor JC no lo visita ni lo busca, eso lo pone triste porque es el más chico de sus hijos y es el más alejado de la familia, es muy raro que le marque por teléfono, ya que sus otros hijos si le hablan seguido. En Juventino en la misma calle viven sus hijos V y B son con los que convive y mayor apego tiene, son los que le dan un taco y lo llevan al doctor cuando se enferma, también ellos son los que lo llevan a la iglesia y lo sacan a pasear.

Su hijo J vivía enfrente de su casa, pero el murió en 2016, dos semanas antes de su esposa, el cree que su esposa se murió de pura tristeza por la muerte de su hijo J, pues ella andaba bien, no tenía enfermedades ni se quejaba de nada. J murió de un día para otro, le

dio un paro cardiaco y ya ahí quedo, era su hijo mayor y al que más apoyo siempre, ya que él tenía problemas con el alcohol y su esposa lo dejó, batallaba con la economía y ellos le apoyaban para suplir las necesidades de su nueva familia. El día que enterraron el cuerpo de su hijo, su esposa F se cayó en el baño causándole la fractura de su cadera, estuvo hospitalizada 15 días, pero ya no reacciono ya solo estaba dormida, el medico les había dado la opción de desconectarla pues ya solo respiraba por la máquina, sus hijos tomaron la decisión de que permaneciera con la respiración artificial, duro 15 días para morir.

Mantenimiento de la salud

C.A.R niega enfermedades crónicas, niega algún dolor. Reconoce que desde hace 2 meses siente como si se hubiera torcido el cuello y le molesta cuando gira la cabeza, actualmente está asistiendo con el fisioterapeuta. No consume medicamentos. Se observa aspecto limpio y cuidado. Refiere cumplir con horarios alimenticios habituales; alimentación variada, come de todo.

Funciones motoras

Actualmente se hace uso del bastón, no le gusta por eso casi no lo usa. Solo lo utiliza cuando sabe que ira a algún lugar donde hay escaleras, aunque sus hijos le insisten que no salga de casa sin el para que tenga mejor apoyo. No puede estar mucho tiempo sentado ya que se cansa, necesita estar en movimiento, caminar lento. Es capaz de coser los botones de su camisa, hace uso de celular para llamadas y video llamadas, lleva a cabo los quehaceres domésticos de su casa.

Funciones Psíquicas

Paciente con pensamiento adecuado, no existe presencia de alucinaciones; memoria adecuada, habla de anécdotas de cuando él era niño, eventos importantes de años atrás y recuerda a personas cuando se le cuestiona de ellas. Atención activa, lenguaje coherente; consciente y orientado en esferas espacio-tiempo-persona con adecuado dominio de la realidad. Capaz de dar opiniones respecto a los temas de la actualidad. Refiere disminución de audición del oído derecho, sus hijos le compraron un audífono, pero no le gusta usarlo. Capacidad de expresión de ideas, sentimientos limitada a problema vital, comienza a llorar tras expresar la pérdida de su esposa e hijo.

Debilidades de la historia

Eso lo pone triste. Su hijo J, era muy especial para él, ya que era el mayor y con quien más se apoyó para sacar adelante económicamente a los demás cuando eran niños, él le

ayudaba a trabajar la tierra y fue el único que seguía ese oficio. Con su esposa pasaba el tiempo y se ayudaban mutuamente, su pérdida repentina es algo que le afecta, pues, dice que ha mantenido las cosas, así como las dejó por última vez ella, no sabe porque hace eso, pero es una forma de acordarse de ella; a él nunca le gustaron las plantas, pero se hizo cargo de las plantas de su mujer desde que falleció.

Dificultades actuales

C.A.R refiere que aún le cuesta estar solo en su casa; la siente grande y vacía, le gusta la soledad. Tiene mucha familia, dice tener 36 nietos y más de 40 bisnietos y este año se convirtió por primera vez en tatarabuelo, a pesar de tanta familia dice que a veces se siente solo, cada uno anda en su mundo y a veces ni se acuerden de él. Le duele que no todos sus nietos le pregunten como esta o que lo visiten. Considera que tiene mucho tiempo libre y sus hijos no lo dejan hacer nada. A él le gusta trabajar y ayudar, pero piensan que, por estar viejo, no lo invitan o creen que ya no puede.

Dinámica actual

Actualmente vive solo, es independiente en la mayoría de sus actividades, desayuna en su casa y la comida y cena en casa de sus hijos. A veces un esposo de su nieta se lo lleva al rancho a *desquelitar* y eso le gusta. Recién falleció su esposa e hijo siempre estaba triste y ya no salía de su casa, fue cuando uno de sus hijos lo comenzó a llevar a al grupo de adultos mayores de la iglesia "Abriando un alma" del municipio de Santa Cruz de Juventino Rosas, Guanajuato. Al principio nada más iba una vez al mes, pero le empezó a gustar porque se encontró con amigos que él conocía de antes, ahí hay mucha gente que él conocía y ya tenía años que no veía, también le gusto porque lo que ahí se habla le da esperanza y consuelo.

Los temas que se tocan en el grupo lo reconfortan y hacen sentir importante, las personas encargadas siempre le preguntan como esta, actualmente él tiene la comisión de las áreas verdes, es decir, él corta el pasto, riega las plantas y saca la basura del lugar, comisión a la que asiste puntualmente todos los días. Comenta sentirse a gusto y feliz cuando va a las reuniones, le gusta estar donde hay mucha compañía, pero le gusta más que lo tomen en cuenta.

Síntesis Psicodiagnóstico

Consultante masculino de 94 años a quien se le fue sugerido asistir a terapia por parte de la comunidad religiosa de la que es miembro activo desde hace 7 años, llegó ahí desde el

fallecimiento de su esposa e hijo, con sintomatología de sentimientos de soledad, tristeza y de rechazo por su edad de parte de su familia.

Ha encontrado consuelo y su principal red de apoyo en un colectivo religioso dedicado a las personas de la tercera edad donde se le hace participe de diversas actividades siendo entusiasta de colaborar. El paciente no refiere enfermedades crónicas, ni medicación actual. Independiente económicamente, vive solo y es autónomo.

Recomendaciones

- a) Animar al paciente a que exprese los sentimientos de soledad, ira o tristeza.
- b) Animar a la familia a que se centre en cualquier aspecto positivo de la situación del paciente.
- c) Observar la implicación de los miembros de la familia en el cuidado del paciente.
- d) Identificar los recursos disponibles para el apoyo del cuidador.
- e) Fomentar el compartir los problemas comunes con los demás.
- f) Fomentar una mayor implicación en las relaciones ya establecidas.
- g) Explorar los puntos fuertes y débiles del círculo actual de relaciones.
- h) Promover la expresión de pensamientos y sentimientos, tanto positivos como negativos.
- i) Ayudar al paciente a distinguir entre pensamiento y realidad.
- j) Facilitar el alivio y disfrute de éxitos y experiencias anteriores del paciente/familia.

Consideraciones Finales

La soledad es un sentimiento durante la vejez puede afectar a la persona de forma negativa en su estilo de vida y bienestar psicológico, así como conllevar una gran dependencia tanto social como funcional o cognitivo, ocasionando problemas de salud en la persona que afecten a su vida cotidiana y deriven en la aparición de patologías asociadas.

El señor C.A.R puede beneficiarse al ser parte de un grupo religioso, con estas actividades, que pueden permitir contactos sociales, reducir el aislamiento y la alienación, aumentar el sentido de pertenencia, dándole un significado y un propósito a la vida. Estas actividades ayudan a los pacientes mayores a concentrarse en acciones positivas en lugar de en sus propios problemas.

Algunas personas mayores relatan que la religión es el factor más importante a la hora de aceptar los problemas físicos y las tensiones de la vida (la disminución de los

recursos financieros, la pérdida de una pareja, el distanciamiento de los hijos). Las personas que emplean mecanismos de adaptación religiosos tienen menos probabilidades de experimentar depresión y ansiedad en comparación con los que no lo hacen.

Bibliografía

- Coelho-Júnior, H.J., Calvani, R., Panza, F., Allegri, R., Picca, A., Marietta, E., & Alves, V.P. (2022). Religiosity/spirituality and mental health in older adults: A systematic review and meta-analysis of observational studies. *Front Med (Lausanne)*, 9:877213. DOI: 10.3389/fmed.2022.877213
- Madoz V. S. (1998). 10 palabras clave sobre los miedos del hombre moderno. Editorial Verbo Divino.
- Maslow A. (1991). *Motivación y Personalidad*. Ediciones Díaz de Santos. ISBN: 9788487189845
- Sánchez-Monge, M. (2023). La soledad de los mayores, una 'epidemia' creciente. *Cuídate Plus*. Unidad Editorial Revistas.
<https://cuidateplus.marca.com/familia/mayores/2019/05/16/soledad-mayores-epidemia-creciente-170114.html>